

МУҲАНДИСЛИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИ ШАКЛЛАНИШИДА МАТЕМАТИКА ФАНИНИНГ ЎРНИ ВА УНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДАГИ МУАММОЛАР

Юсупов А.И.¹, Каюмов Ш.², Бекчанов Ш.Э.³

¹доцент, ТДТУ, ²доцент, ТДТУ, ³катта ўқитувчи, ТДТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343273>

Аннотация. Мақола таълим тизимидаги талабаларнинг математик билимини таълим стандартларига мос равишда тайёрлаш жараёнида мавжуд муаммолар, камчиликлар ва уларни бартараф этиш масаларига бағишланган.

Калим сўзлар: математика, муҳандис, ўқитиш, математик компетенция, математик таҳлил, ривожлантириш, камчиликлар, синовлар, мустақил таълим.

Аннотация. Статъе рассматривается проблемы в сфере подготовки студентов по математики и пути устранения этих проблем.

Ключевые слова: математика, инженер, обучение, математическая компетенция, анализ, недостатки, опыты, самостоятельное обучения.

Abstract: The article examines the problems in the field of training students in mathematics and ways to eliminate these problems.

Key words: mathematics, engineer, training, mathematical competence, analysis, shortcomings, experiences, independent learning.

Ҳозирги глобаллашув, барча соҳада кучли рақобатлашув даврида, жаҳонда муҳандис кадрлар тайёрлаш, муҳандислик таълимини ривожлантириш ва уни такомиллаштириш ўта долзарб масалалардан ҳисобланади. Ҳар қандай мамлакатнинг илмий-техник ривожланиши ва глобал рақобатбардошлилиги муҳандислик фанларининг ҳамда муҳандислик таълимининг ва илмининг ривожланиш даражасига боғлиқ [1,5]. Замонавий муҳандис кадрларга қўйилаётган талаблар ва тадқиқотларимиз таҳлилларига кўра, муҳандиснинг фаолияти ўзига хос ижодий характерга эга бўлиб, у янги техника ва технологияларни яратиш, мавжудларини ишлаб чиқаришга жорий қилиш, шунингдек, ишлаб чиқаришни ташкил этиш бўйича инновацион ҳамда ностандарт қарорлар қабул қила олиш компетенция компонентларига эга бўлиши лозим. Шу сабабли стандарт талабларидаги муҳандис ўзининг мутахассислиги бўйича чуқур билим ва кўникмаларга эга бўлиши билан бирга у мантикий математик тафаккур қилиш, математик аппаратни, математик усулларни ўз соҳасига қўллаш олиш, муҳандислик масалаларини математик моделлаштириш, лойиҳа-конструкторлик ишларини бажара олиш, мутахассислиги бўйича теран ва креатив фикрлай олиш, ишлаб чиқариш жараёнига тез мослашиш каби компетенция компонентларига эга бўлиши зарур [2-4]. Муҳандисдан, таълим стандарти талабларидаги компетенция, компонентларига эга бўлиши учун, етарлича математик билимларга эга бўлиши талаб этилади. Ҳозирги глобаллашув даврида, яъни ахборотлар оқими кучайган ва тезлашган, ахборот коммуникациялари, катта аниқликдаги автоматик қурилмалар, шунингдек, фан, техника ва технологияларнинг жадал ривожланиши ва янгиланишида аниқ ва тезкор техник ҳамда технологик ечимларни қабул қилишда

математик аппаратни, математик усулларни, математик моделлаштиришни қўллаш асосида технологик жараёнларни лойиҳалаш катта аҳамият касб этади. Демак, муҳандис кадрлар тайёрлашда математик билимларнинг ўрни ўта муҳим бўлиб, математика ва математика циклидаги фанларни ўқитилиш сифати ва самарадорлиги алоҳида аҳамият касб этади. Замонавий муҳандис кадрларга қўйилаётган талаблар ва ўрганилган илмий манбалар [4-6] ҳамда ўтказилган тадқиқотлар [8-10] натижаларининг таҳлилларига кўра хозирги замон муҳандисининг умумий ва касбий компетенциялари компонентлари таркибида математик компетенцияси компонентлари муҳим ўрин тутуди. Олий таълимнинг, муҳандислик бакалавр таълим йўналишларининг малака талаблари ва ўқув режаларида, математика фани, асосий мажбурий фан сифатида белгиланган бўлиб, бу фаннинг талабаларга ўқитилишидан мақсад – талабаларни муҳандислик, технологик, иқтисодий ва ижтимоий масалаларни таҳлил қилиш, моделлаштириш ва ечишда ёрдам берадиган зарур математик билимларга эга бўлишига ва бу билимларини ўз соҳасига тадбиқ эта олишга эришишидан иборатдир. Шунингдек, талабаларни мантиқли ва алгоритмик масалаларни ечиш, текшириш усулларини билиш, ўзининг математик билимини мустақил ошириб бориш ва муҳандислик, технологик ҳамда иқтисодий масалаларни тадбиқий математика ёрдамида таҳлил қила билиш ва ечиш асосида малака ҳамда кўникмаларини ҳосил қилишдир.

Математика инсоннинг мантиқий муҳокама қобилиятини ўстира боради. Мантиқий тафаккур малакасига эга бўлган инсонда ҳар қандай фан билан шуғулланиш осон кечади. Шу сабабли математиканинг фақатгина асосий таърифларини, теоремаларини, қоидаларини ёки формулаларини назарий ўрганиб олишнинг ўзи етарли эмас. Фанни ўрганиш жараёнида унинг кўпроқ тадбиқий томонига эътибор қаратиши муҳим ҳисобланади. Математик билимлар талабанинг ўзини англашда, илмий дунёқарашининг ўсишида, интеллектини тарбиялашда, ақлий қобилиятини янада ривожлантиришда муҳим ўрин тутуди [4,7,11,12].

Таҳлиллар кўрсатмоқдаки, муҳандислик таълимида математикани ўқитишда талабаларнинг ижодий фаоллигини ошириш, фаол узлуксиз мустақил таълим олишини ривожлантириш ҳамда ўз мутахассислиги соҳасига ўзлаштириб олган математик билимларини қўллай билиш кўникмаларини ривожлантириш орқали талабаларда фаол ижодий дунёқарашини шакллантириш зарур.

Муҳандислик таълимида муҳим ўрин тутувчи математика фанининг ўқитилиши борасида техника Техника олий ўқув юртларида ўтказилган тадқиқотлар, тажрибалар, кузатувлар, сўровлар ва ўрганишлар ҳамда таҳлиллар натижасида қуйидаги муаммолар аниқ бўлиб қолмоқда[10-12]:

-муҳандислик таълим йўналишларида таълим олувчиларнинг катта қисмини ўрта таълим муасасалари доирасидаги математик билимлари даражаси паст; -аксарият ўрта таълим битирувчиларининг математик исботлаш, муҳокама қилиш, мулоҳаза юритиш, таҳлил қилиш, ностандарт мантикли фикрлаш қобилиятлари талаб даражасида етарли ривожланмаган;

-ўрта таълим ўқитиш технологиялари билан олий таълимдаги ўқитиш технологиялари орасидаги сезиларли даражада фарқ мавжуд бўлганлиги учун биринчи курс талабаларининг олий таълимдаги муҳитга ва ўқитиш жараёнидаги технологияларига мослашуви бироз қийин кечади;

-ўрта таълим битирувчиларида мустақил таълим олиш кўникмалари деярли мавжуд эмас ҳамда яхши шаклланмаган;

-муҳандислик таълимида “Олий математика” фанини анъанавий ўқитиш жараёнида асосий эътибор назарий билим ва кўникмалар беришга қаратилганлиги учун унинг амалий татбиқларига кам эътибор берилади;

-“Олий математика” курсидан амалда фойдаланилаётган дарслик ва ўқув кўлланмаларда муҳандислик таълим йўналишларининг умумқасбий, мутахассислик фанлари ёки соҳага мос тadbиқий машқлар жуда кам берилган;

- муҳандислик масалаларини ечишга математиканинг тadbиқларига доир талабаларга мўлжалланган ўқув кўлланмалар деярли йўқ;

-талабаларнинг аксарият қисми ўзларининг математик билимларини мутахассислик соҳаси масалаларини ечишга тadbиқ эта олмайди;

Бу муаммолар муҳандислик таълимида “Олий математика” курсини ўқитиш сифат ва самарадорлигини оширишда маълум қийинчиликлар туғдирмоқда. Шунингдек, талабаларнинг ижодий фаоллиги, фаол мустақил таълим олиши, ўз мутахассислиги соҳасига математик аппаратларни қўллай олиш кўникмаларининг сустлиги, илмий, амалий ва ижодий дунёқарашларининг шаклланишига маълум маънода салбий таъсирини кўрсатади.

Мавжуд муаммоларга ечим топиш, муҳандислик таълимида математика фанини ўқитишни сифат ва самарадорлигини ошириш, олий математика фанини ўқитиш жараёнида, талабаларда муҳандислик компетенцияларини ривожлантириш бўйича, Тошкент давлат техника университетининг «Олий математика» кафедраси профессор-ўқитувчилари томонидан илмий-тadbиқот ишлари олиб борилмоқда. Юқорида келтирилган муаммоларни мавжудлигини ҳисобга олган ҳолда, маълум бир академик гуруҳлар танлаб олиниб, талабаларнинг, ўрта таълим математик билим даражалари турли хиллигини ҳисобга олувчи, табакалаштирилган ҳолатда «Олий математика» курсини ҳар хил инновацион таълим технологиялари асосида ўқитиш бўйича педагогик тажриба-синов ўтказилиб келинмоқда. «Олий математика» курсини мутахассисликка йўналтириб ўқитиш, шахсга йўналтирилган таълим ва ҳамкорлик таълим технологияларидан фойдаланиб ўқитиш яхши натижалар бермоқда. Бу хилдаги ўқитишни такомиллаштирилган турлари амалий билимларни сезиларли даражада ўзгаришига олиб келмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Базжина В.А., Лобатюк В.В., Литвинов А.Н. Кадровый резерв как вид инвестиций в человеческий капитал вуза. // Проблемы современной экономики. – 2013. – № 4 (48). – С. 373–377.
2. Гнеденко Б.В. С.Х.Сирожиддинов. Университеты и научно-технический прогресс. Сборник научно–методических статей по математике. Москва-1987.
3. Коробцов А.С. Качество инженерного образования: лозунги и реальность. // Инженерное образование. 2020. № 27 .
4. Кудрявцев Л.Д. Современная математика и её преподавание. Москва-1980.
5. Материалы экспертных семинаров и тренингов АИОР. URL: <http://www.aeer.ru/events/ru/trainings.htm> (дата обращения: 10.12.2020 .

6. Рождественская Е.А. «Модель математических способностей инженера и ее реализация в процессе обучения высшей математике» Молодой учёный. 2010. №1-2(13).Т.2.С.292-295.
- Т.Н. Қори – Ниёзий. Ҳаёт мактаби. Тошкент – 1970. 265 б. 8. A.Yusupov, Sh Pirmatov, J.Ergashev and Kh.Kuromboev. Teaching problems of mathematics in modern higher technical education and experimental results on improving the education quality. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Application deadline. January 31, 2023.
7. Юсупов А.И., Арзикулов Г.П. Муҳандислик таълимида “Олий математика” курсини инновацион ўқитиш ҳақида. ” Innovatsiya–2023” XXVII xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Toshkent, 2023.
8. Yusupov A.I. , Arzikulov G.P. Muhandislik ta’limida matematika fanini o’qitish tajribalari haqida. “ILM SARCHASHMALARI” ilmiy-nazariy, metodik jurnal,2024y.6-son. Urganch – 2024.
9. Каюмов Ш., Бекчанов Ш. Э., Арзикулов Г.П. О некоторых проблемах обучения высшей математики в технических вузах// Современные проблемы теории вероятностей и математической статистики. Ташкент. 2019, с. 155-159.
- 10.12. Каюмов Ш., Жахонгирова Р. Подготовка инженеров высокой квалификации, проблемы и пути их решения// Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики. Воронеж. 2020, с. 1551-1553.